

APPROSSIMAZIONE DI STIRLING

Perché ne abbiamo bisogno?

Indice

1	Introduzione.....	2
2	Derivazione semplice	2
3	Derivazione di Herbert Robbins	3
4	Approssimazione del coefficiente binomiale.....	6
5	Perché abbiamo bisogno di una approssimazione di $n!$	7
6	Riferimenti.....	9

1 Introduzione

In questa appendice ricaverò due approssimazioni per $n!$ La prima è veloce e semplice da derivare, e si ottiene da un risultato del calcolo numerico. La seconda è più laboriosa ed è presa - con minime modifiche - da un articolo di Herbert Robbins, Columbia University.

2 Derivazione semplice

Partiamo dalla regola del trapezio utilizzata per la integrazione numerica:

$$\text{Eq. 1} \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$$

dove $\xi \in [a, b]$. Consideriamo ora in particolare il caso in cui la funzione integranda sia $\ln(x)$ from k to $k+1$. Si ha:

$$\int_k^{k+1} \ln(x)dx = \frac{1}{2} [\ln(k) + \ln(k+1)] + \frac{1}{12\xi_k^2}$$

dove $\xi_k \in [k, k+1]$. Quindi, se consideriamo $\ln(x)$ per $x \in [1, n]$ con n intero, abbiamo

$$\int_1^n \ln(x)dx = \sum_{k=1}^{n-1} \left[\int_k^{k+1} \ln(x)dx \right] = \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{2} [\ln(k) + \ln(k+1)] + \frac{1}{12\xi_k^2} \right]$$

Si trova quindi

$$\text{Eq. 2} \quad \int_1^n \ln(x)dx = \frac{1}{2} \ln(1) + \ln(2) + \dots + \ln(n-1) + \frac{1}{2} \ln(n) + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12\xi_k^2} \right]$$

Il metodo di integrazione per parti permette di scrivere

$$\int_1^n \ln(x)dx = \int_1^n \frac{d(x)}{dx} \ln(x)dx = \int_1^n d(x \ln(x)) - \int_1^n x d(\ln(x)) = (x \ln(x)) \Big|_1^n - \int_1^n dx \Leftrightarrow$$

$$\text{Eq. 3} \quad \int_1^n \ln(x)dx = n \ln(n) - n + 1$$

Sostituendo la Eq. 3 nella Eq. 2, abbiamo

$$\text{Eq. 4} \quad n \ln(n) - n + 1 = \frac{1}{2} \ln(1) + \ln(2) + \dots + \ln(n-1) + \frac{1}{2} \ln(n) + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12\xi_k^2} \right]$$

Se prendiamo or il logaritmo naturale di $n!$ abbiamo $\ln(n!) = \ln(1) + \ln(2) + \dots + \ln(n-1) + \ln(n)$, ovvero

$$\text{Eq. 5} \quad \frac{1}{2} \ln(1) + \ln(2) + \dots + \ln(n-1) + \frac{1}{2} \ln(n) = \ln(n!) - \frac{1}{2} \ln(1) - \frac{1}{2} \ln(n)$$

Sostituendo la Eq. 5 si ha

$$n \ln(n) - n + 1 = \ln(n!) - \frac{1}{2} \ln(1) - \frac{1}{2} \ln(n) + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12 \xi_k^2} \right] \Leftrightarrow$$

$$\text{Eq. 6} \quad \ln(n!) = \ln\left(n^{n+\frac{1}{2}}\right) - n + 1 - \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12 \xi_k^2} \right]$$

Utilizzando i membri come esponenti del numero di Nepero si ha

$$n! = e^{\ln\left(n^{n+\frac{1}{2}}\right)} e^{(1-n)} e^{\left(-\sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12 \xi_k^2} \right]\right)} = \left(n^{n+\frac{1}{2}}\right) \frac{e}{e^n} e^{\left(-\sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12 \xi_k^2} \right]\right)} \Leftrightarrow e\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\left(-\sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12 \xi_k^2} \right]\right)}$$

$$\text{Eq. 7} \quad n! = e\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\left(-\sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12 \xi_k^2} \right]\right)}$$

Facciamo ora qualche ragionamento sull'errore:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12 \xi_k^2} \right] \sim \frac{1}{12 \xi_1^2} \in \left[\frac{1}{12 \cdot 2^2}, \frac{1}{12} \right] = \left[\frac{1}{48}, \frac{1}{12} \right] \Leftrightarrow$$

$$\text{Eq. 8} \quad e^{\left(-\sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{12 \xi_k^2} \right]\right)} \sim e^{-\frac{1}{12 \xi_1^2}} \in \left[e^{-\frac{1}{12}}, e^{-\frac{1}{48}} \right] = [0.92, 0.97]$$

Dunque una approssimazione di $n!$ è

$$\text{Eq. 9} \quad n! \sim e^{\left(\frac{e^{-\frac{1}{12}} + e^{-\frac{1}{48}}}{2}\right)} \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \simeq 2.58\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Considerando che $\sqrt{2\pi} \simeq 2.50$, possiamo proporre la seguente approssimazione di $n!$ (che in effetti è comunemente accettata, vedi ad esempio fonte [3]):

$$\text{Eq. 10} \quad n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

L'andamento in funzione di n di questa approssimazione (del suo logaritmo in base dieci, in realtà) è rappresentato in Figura 1. Si vede che le due curve sono sovrapposte.

3 Derivazione di Herbert Robbins

Dalla espressione del logaritmo naturale di $n!$ (Eq. 5) si ha

$$\text{Eq. 11} \quad \ln(n!) = \sum_{p=2}^n \ln(p)$$

che può essere scritto come

$$\text{Eq. 12} \quad \ln(n!) = \sum_{p=2}^n \left\{ \int_{p-1}^p \ln(x) dx + \left[\frac{1}{2} (\ln(p) - \ln(p-1)) \right] - \left[\int_{p-1}^p \ln(x) dx - \frac{1}{2} (\ln(p) + \ln(p-1)) \right] \right\}$$

Se consideriamo che

$$\sum_{p=2}^n \left(\int_{p-1}^p \ln(x) dx \right) = \int_1^n \ln(x) dx$$

$$\sum_{p=2}^n \left[\frac{1}{2} (\ln(p) - \ln(p-1)) \right] =$$

$$= \frac{1}{2} [(\ln(2) - \ln(1)) + (\ln(3) - \ln(2)) + \dots + (\ln(n) - \ln(n-1))] = \frac{1}{2} \ln(n)$$

si ha che la Eq. 12 diventa

$$\text{Eq. 13} \quad \ln(n!) = \ln\left(n^{\left(n+\frac{1}{2}\right)}\right) - n + 1 - \sum_{p=2}^n \epsilon_p$$

con

$$\text{Eq. 14} \quad \epsilon_p = \left[\int_{p-1}^p \ln(x) dx - \frac{1}{2} (\ln(p) + \ln(p-1)) \right]$$

Se sostituiamo la Eq. 3 nella Eq. 14, abbiamo

$$\int_{p-1}^p \ln(x) dx = (x \ln(x) - x) \Big|_{p-1}^p = (p \ln(p) - p - ((p-1) \ln(p-1) - p + 1)) =$$

$$= p \ln(p) - p \ln(p-1) + \ln(p-1) - 1 \Rightarrow$$

$$\text{Eq. 15} \quad \epsilon_p = \frac{2p-1}{2} \ln\left(\frac{p}{p-1}\right) - 1$$

Si consideri ora la serie di Taylor seguente:

$$\text{Eq. 16} \quad \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \right) \text{ con } x \in]-1,1[$$

Posto $\frac{1+x}{1-x} = \frac{p}{p-1}$ abbiamo $x = 1/(2p-1)$ con $x \in \left] \frac{1}{2n-1}, \frac{1}{3} \right]$, e quindi

$$\text{Eq. 17} \quad \ln\left(\frac{p}{p-1}\right) = 2 \left(\frac{1}{2p-1} + \frac{1}{3(2p-1)^3} + \frac{1}{5(2p-1)^5} + \dots \right)$$

Sostituendo Eq. 17 in Eq. 15 si ha

$$\text{Eq. 18} \quad \epsilon_p = \frac{1}{3(2p-1)^2} + \frac{1}{5(2p-1)^4} + \frac{1}{7(2p-1)^6} + \dots + \frac{1}{(2k+1)(2p-1)^{2k}} + \dots$$

In base alla Eq. 18 possiamo definire un limite superiore per ϵ_p nel modo seguente:

$$\epsilon_p < \frac{1}{3(2p-1)^2} + \frac{1}{3(2p-1)^4} + \frac{1}{3(2p-1)^6} + \dots + \frac{1}{3(2p-1)^{2k}} + \dots =$$

$$= \frac{1}{3(2p-1)^2} \left(1 + \frac{1}{(2p-1)^2} + \frac{1}{(2p-1)^4} + \dots + \frac{1}{(2p-1)^{2k}} + \dots \right)$$

Si ricordi ora la formula della progressione geometrica

$$\text{Eq. 19} \quad a + qa + q^2a + q^3a + \dots + q^{n-1}a = \frac{q^n - 1}{q - 1} a$$

Sostituendola nella espressione del limite superiore di ϵ_p , abbiamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{(2p-1)^2} + \frac{1}{(2p-1)^4} + \dots + \frac{1}{(2p-1)^{2k}} + \dots &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1}{(2p-1)^{2k}} - 1}{\frac{1}{(2p-1)^2} - 1} \frac{1}{(2p-1)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{(2p-1)^2 - 1} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\text{Eq. 20} \quad \epsilon_p < \frac{1}{3(2p-1)^2} \left(1 + \frac{1}{(2p-1)^2 - 1} \right) = \left(\frac{1}{p-1} - \frac{1}{p} \right)$$

In modo analogo possiamo definire un limite inferiore per ϵ_p :

$$\begin{aligned} \epsilon_p &> \frac{1}{3(2p-1)^2} + \frac{1}{3^2(2p-1)^4} + \frac{1}{3^3(2p-1)^6} + \frac{1}{3^4(2p-1)^8} + \dots + \frac{1}{3^k(2p-1)^{2k}} + \dots = \\ &= \frac{1}{3(2p-1)^2} \left(1 + \frac{1}{3(2p-1)^2} + \frac{1}{3^2(2p-1)^4} + \frac{1}{3^3(2p-1)^6} + \dots + \frac{1}{3^k(2p-1)^{2k}} + \dots \right) \end{aligned}$$

Usando ancora la Eq. 19, abbiamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{3(2p-1)^2} + \frac{1}{3^2(2p-1)^4} + \frac{1}{3^3(2p-1)^6} + \dots &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^k(2p-1)^{2k}} - 1}{\frac{1}{3(2p-1)^2} - 1} \frac{1}{3(2p-1)^2} = \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{3(2p-1)^2}} \frac{1}{3(2p-1)^2} = \frac{1}{3(2p-1)^2 - 1} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\text{Eq. 21} \quad \epsilon_p > \frac{1}{3(2p-1)^2} \left(1 + \frac{1}{3(2p-1)^2 - 1} \right) > \frac{1}{12} \left(\frac{1}{p-1+\frac{1}{12}} - \frac{1}{p+\frac{1}{12}} \right)$$

In definitiva:

$$\text{Eq. 22} \quad \frac{1}{12} \sum_{p=2}^n \left(\frac{1}{p-1+\frac{1}{12}} - \frac{1}{p+\frac{1}{12}} \right) < \sum_{p=2}^n \epsilon_p < \frac{1}{12} \sum_{p=2}^n \left(\frac{1}{p-1} - \frac{1}{p} \right)$$

Si consideri ora che

$$\begin{aligned} \frac{1}{12} \sum_{p=2}^{\infty} \left(\frac{1}{p-1+\frac{1}{12}} - \frac{1}{p+\frac{1}{12}} \right) &= \frac{1}{12} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{12}} - \frac{1}{2-\frac{1}{12}} + \frac{1}{2+\frac{1}{12}} - \frac{1}{3-\frac{1}{12}} + \frac{1}{3+\frac{1}{12}} - \frac{1}{4-\frac{1}{12}} + \dots \right) = \frac{1}{13} \\ \frac{1}{12} \sum_{p=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{p-1+\frac{1}{12}} - \frac{1}{p+\frac{1}{12}} \right) &= \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n+\frac{1}{12}} - \frac{1}{n+1-\frac{1}{12}} + \frac{1}{n+1+\frac{1}{12}} - \frac{1}{n+2-\frac{1}{12}} + \dots \right) = \frac{1}{12n+1} \\ \frac{1}{12} \sum_{p=2}^{\infty} \left(\frac{1}{p-1} - \frac{1}{p} \right) &= \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \right) = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{12} \sum_{p=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{p-1} - \frac{1}{p} \right) = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots \right) = \frac{1}{12n}$$

Quindi, posto

$$\text{Eq. 23} \quad \begin{cases} B = \sum_{p=2}^{\infty} \epsilon_p \\ R(n) = \sum_{p=n+1}^{\infty} \epsilon_p \end{cases}$$

la Eq. 13 si scrive

$$\text{Eq. 24} \quad \ln(n!) = \ln \left(n^{\left(n+\frac{1}{2}\right)} \right) - n + 1 - B + R(n)$$

dove

$$\text{Eq. 25} \quad \begin{cases} \frac{1}{13} < B < \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12n+1} < R(n) < \frac{1}{12n} \end{cases}$$

L'esponenziale di entrambi i membri della Eq. 24 si scrive

$$\text{Eq. 26} \quad n! = \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{1-B} e^{R(n)}$$

Ma dalla prima delle Eq. 25 si ha

$$1 - \frac{1}{12} < 1 - B < 1 - \frac{1}{13} \Rightarrow e^{1-\frac{1}{12}} < e^{1-B} < e^{1-\frac{1}{13}} \Rightarrow 2.50 < e^{1-B} < 2.51$$

Poiché $\sqrt{2\pi} \sim 2.506$, consideriamo come approssimazione di e^{1-B} la seguente

$$\text{Eq. 27} \quad e^{1-B} = \sqrt{2\pi}$$

Sostituendo la Eq. 26 nella Eq. 27, si ottiene la seguente approssimazione di $n!$, che non è molto lontana da quella già proposta in Eq. 10:

$$\text{Eq. 28} \quad n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{R(n)}, \quad \text{with } e^{\frac{1}{12n+1}} < e^{R(n)} < e^{\frac{1}{12n}}$$

4 Approssimazione del coefficiente binomiale

Dalla approssimazione di Stirling (useremo la Eq. 10) segue

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \sim \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n}{\sqrt{2\pi k} \left(\frac{k}{e} \right)^k \sqrt{2\pi(n-k)} \left(\frac{n-k}{e} \right)^{(n-k)} \Rightarrow$$

$$\text{Eq. 29} \quad \binom{n}{k} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi k}} \left(\frac{n}{k} \right)^k \left(\frac{n}{n-k} \right)^{\left(n-k+\frac{1}{2}\right)}, \quad \forall n \neq k$$

Figura 1. Sono tracciati i grafici del logaritmo in base dieci della approssimazione di Stirling in funzione di n e del logaritmo in base dieci del fattoriale di n .

5 Perché abbiamo bisogno di una approssimazione di $n!$

Ci si potrebbe chiedere perché utilizzare una approssimazione di $n!$ se abbiamo a disposizione strumenti di calcolo automatico. Si consideri che quando un computer salva un numero intero, normalmente utilizza un registro di 4 byte, ovvero 32 bit, e siccome il primo bit è usato per il segno, il più grande numero intero positivo che un computer può normalmente gestire è $2^{31} = 2.147.483.648 \sim 2.1475 \cdot 10^9$. Quindi, siccome $13! \sim 6.2270 \cdot 10^9$, si deduce che $12!$ è il più grande fattoriale che un computer può calcolare in modo esatto. Per fattoriali di interi maggiori di 12, il computer può ricorrere ai numeri reali, i quali sono memorizzati nella forma

$$\text{Eq. 30} \quad \textit{mantissa} \cdot 2^{\textit{esponente}}$$

Siccome alla mantissa vengono in genere destinati 3 byte e all'esponente un byte, si avrebbe

$$\text{Eq. 31} \quad \begin{cases} -8388609 = -2^{23} \leq \textit{mantissa} < 2^{23} = 8388609 \\ -10^{38.53} = 2^{27} \leq 2^{\textit{esponente}} \leq 2^{27-1} = 10^{38.23} \end{cases}$$

In realtà però la mantissa è sempre un numero compreso fra -1 e 1, quindi le sue 7 cifre sono utilizzate come cifre decimali. Pertanto il numero reale più grande che un computer può gestire (se destina 1 byte all'esponente) è circa 10^{38} . Si ricorda che il numero di cifre decimali della mantissa indica la *precisione*, mentre l'ambito dei valori assumibili dall'esponente prende il nome di *range* (o intervallo). Nel caso descritto sopra in cui sono destinati 3 byte alla mantissa e uno all'esponente si parla in numeri interi a *singola precisione*. Il tentativo di registrare un numero che cade fuori dal range, genera un errore chiamato *overflow condition*. Come si può vedere in Figura 1, per $n > 33$ il fattoriale di n è fuori dal range della singola precisione (si ha $33! = 0.86 \cdot 10^{37}$ e $34! = 0.29 \cdot 10^{39}$). Quindi si conclude che i numeri interi del calcolatore non possono esprimere fattoriali di interi

maggiori di 12 e i numeri reali del calcolatore in singola precisione non possono esprimere fattoriali di interi maggiori di 33. Pertanto, se volessi ad esempio calcolare in singola precisione il coefficiente binomiale $\binom{35}{33}$ avrei dei problemi che posso aggirare ricorrendo alla approssimazione di Stirling del coefficiente binomiale (Eq. 29) che porge

$$\binom{35}{33} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi 33}} \left(\frac{35}{33}\right)^{33} \left(\frac{35}{35-33}\right)^{\left(35-33+\frac{1}{2}\right)} = 620.2$$

In realtà in molti casi numeri a *doppia precisione*: in Fortran ad esempio è possibile richiedere numeri reali a doppia precisione (attraverso il comando KIND) che generalmente vengono registrati in 8 byte (anziché 4), di cui 53 bit sono destinati alla mantissa e 11 all'esponente, comportando un range che va da 10^{-308} a 10^{308} . Un range analogo per i numeri reali è reso disponibile dal linguaggio Octave. Questo tipo di numeri reali può contenere fino al fattoriale di 170, che vale $7.25 \cdot 10^{306}$. Se si chiede al calcolatore il fattoriale di 171 indica come risposta il valore infinito. Volendo calcolare ad esempio il coefficiente binomiale $\binom{175}{100}$ si deve ricorrere alla approssimazione di Stirling del coefficiente binomiale (Eq. 29) che porge

$$\binom{175}{100} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi 100}} \left(\frac{175}{100}\right)^{100} \left(\frac{175}{175-100}\right)^{\left(175-100+\frac{1}{2}\right)} = 4.86 \cdot 10^{50}$$

Si osserva che un altro modo per aggirare il problema di generare un errore di *overflow condition* quando si calcola un coefficiente binomiale è quello di semplificarlo dividendo $n!$ per $(n-k)!$ ottenendo la seguente espressione per il coefficiente binomiale:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} \Rightarrow$$

Eq. 32
$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \cdot \frac{n-1}{k-1} \cdot \frac{n-2}{k-2} \dots \frac{n-k+1}{k-k+1}$$

In questo modo i numeri in gioco sono molto più piccoli. Tale procedimento richiede la scrittura di una funzione specifica per il calcolo del coefficiente binomiale, come quella riportata nel seguito, scritta in Octave, che per il coefficiente binomiale appena calcolato fornisce $4.85 \cdot 10^{50}$.

```
% file name = stirling_2
% date of creation = 8/9/2017
% it calculates a binomial coefficient
clear all
n=175;
k=100;
C_B=1;
for i=1:1:k
    C_B=C_B*(n-i+1)/(k-i+1);
end
C_B
```

6 Riferimenti

Ho utilizzato la fonte [1] per la formula del trapezio, usata nella prima derivazione della approssimazione di Stirling. Ho seguito la fonte [2] per la seconda derivazione. Ho attinto alla fonte [3] per la approssimazione del coefficiente binomiale. Ho usato le fonti [1], [4] e [5] per la rappresentazione dei numeri nel calcolatore.

1. Gori, IC. "Calcolo numerico." Cap 7. Roma: Edizioni Kappa, 1999
2. Robbins, H. "A remark on Stirling's formula." The American Mathematical Monthly, 1955
3. Ewens W, Grant G. "Statistical Methods in Bioinformatics." App B. USA: Springer, 2005
4. Chapman SJ. "Fortran 90/95." Cap 1 e Cap 2. Milano: McGraw-Hill, 2000
5. Eaton JW, Bateman D, Hauberg S. "GNU Octave Manual Version 3." Network Theory Limited 2008